

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТИПИЧНЫХ И АТИПИЧНЫХ ФОРМ
КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ****Абдуллаев Х.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-наблюдательного исследования, посвящённого дифференциальной диагностике типичных и атипичных форм красного плоского лишая. Актуальность работы обусловлена выраженным клиническим полиморфизмом заболевания и сходством его атипичных форм с псориазом, хронической экземой, пруриго, красной волчанкой, лейкоплакией, кандидозом и буллёзными дерматозами. Цель исследования — изучить клинические, дерматоскопические и морфологические особенности красного плоского лишая и определить значимые диагностические критерии. В исследование включены 78 пациентов в возрасте от 18 до 67 лет: 46 пациентов с типичной формой и 32 — с атипичными формами заболевания. Всем больным проводили клиническое и дерматоскопическое обследование, при диагностических затруднениях — гистологическое исследование. Типичная форма выявлена у 58,9% пациентов и характеризовалась полигональными папулами розово-фиолетового оттенка, зудом и сеткой Уикхема. Атипичные формы составили 41,1% наблюдений и включали гипертрофическую, пигментную, эрозивно-язвенную, фолликулярную, буллёзную и ногтевую формы. Наиболее информативными признаками являлись сетка Уикхема, сосудистые и пигментные структуры при дерматоскопии, а также гистологические признаки лихеноидного воспаления. Комплексная клинико-дерматоскопическая и морфологическая оценка повышает точность диагностики и позволяет исключить заболевания со сходной клинической картиной.

Ключевые слова: красный плоский лишай, атипичные формы, дифференциальная диагностика, дерматоскопия, гистология.

**DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF TYPICAL AND ATYPIC FORMS OF RED PLANE LICINIA IN
DERMATOLOGICAL PRACTICE****Abdullayev X.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a clinical and observational study dedicated to the differential diagnosis of typical and atypical forms of red flat lichen. The relevance of the work is determined by the pronounced clinical polymorphism of the disease and the similarity of its atypical forms with psoriasis, chronic eczema, prurigo, lupus erythematosus, leukoplakia, candidiasis, and bullous dermatoses. The aim of the study is to study the clinical, dermatoscopic, and morphological features of red flat lichen and to determine significant diagnostic criteria. The study included 78 patients aged 18 to 67 years: 46 patients with the typical form and 32 patients with atypical forms of the disease. All patients underwent clinical and dermatoscopic examination, and in cases of diagnostic difficulties, histological examination. The typical form was identified in 58.9% of patients and was characterized by polygonal papules of pinkish-violet shade, itching, and Wickham's network. Atypical forms accounted for 41.1% of observations and included hypertrophic, pigmentary, erosive-ulcerative, follicular, bullous, and nail forms. The most informative signs were Wickham's network, vascular and pigmentary structures during dermatoscopy, as well as histological signs of lichenoid inflammation. Comprehensive clinical-dermatoscopic and morphological assessment increases diagnostic accuracy and allows for the exclusion of diseases with similar clinical manifestations.

Keywords: red flat lichen, atypical forms, differential diagnosis, dermatoscopy, histology.

**ДЕРМАТОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА ҚИЗИЛ ЯССИ ТЕМИРАТКИНИНГ ТИПИК ВА
АТИПИК ШАКЛЛАРИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШХИСЛАШ****Абдуллаев Х.Д.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада қизил ясси темиряткининг типик ва атипик шакллари қиёсий ташхислашга бағишланган клиник-кузатув тадқиқоти натижалари келтирилган. Тадқиқотнинг долзарблиги касалликнинг яққол клиник полиморфизми ва унинг атипик шакллари псориаз, сурункали экзема, пруриго, қизил югурук, лейкоплакия, кандидоз ва буллёз дерматозлар билан ўхшашлиги билан изоҳланади. Тадқиқотнинг мақсади қизил ясси темиряткининг клиник, дерматоскопик ва мор-

фологик хусусиятларини ўрганиш ҳамда муҳим диагностик мезонларни аниқлашдан иборат. Таdqиқотга 18 ёшдан 67 ёшгача бўлган 78 нафар бемор киритилган: 46 нафари касалликнинг типик шакли ва 32 нафари атипик шакллари бўлган беморлар. Барча беморлар клиник ва дерматоскопик текширувдан ўтказилди, диагностик қийинчиликлар мавжуд бўлганда гистологик текширув ўтказилди. Типик шакли 58,9% беморларда аниқланган ва нушти-бинафша тусли полигонал папулалар, қичишиш ва Уикхем тўри билан тавсифланган. Атипик шакллар кузатувларнинг 41,1% ни ташиқил этди ва гипертрофик, пигментли, эрозив-яралли, фолликуляр, буллёз ва тирноқ шаклларини ўз ичига олди. Энг маълумотли белгилар Уикхем тўри, дерматоскопияда қон томир ва пигмент тузилмалари, шунингдек, лихеноид яллиғланишининг гистологик белгилари эди. Комплекс клиник-дерматоскопик ва морфологик баҳолаш ташиқис аниқлигини оширади ва ўхшаш клиник кўринишга эга бўлган касалликларни истисно қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: қизил ясси темирлатки, атипик шакллари, дифференциал диагностикаси, дерматоскопия, гистология.

Введение. Красный плоский лишай представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек, относящееся к группе лихеноидных дерматозов. Заболевание характеризуется поражением кожи, слизистой оболочки полости рта, генитальной области, ногтевых пластинок и волосистой части головы. Классическая форма красного плоского лишая проявляется плоскими полигональными папулами фиолетово-красного цвета, выраженным зудом и наличием сетки Уикхема, которая считается одним из наиболее характерных клинических признаков заболевания [1, 2].

Актуальность изучения красного плоского лишая обусловлена его выраженным клиническим полиморфизмом, склонностью к хроническому и рецидивирующему течению, а также трудностями диагностики при атипичных формах. Помимо типичной папулёзной формы, в дерматологической практике встречаются гипертрофическая, атрофическая, пигментная, буллёзная, фолликулярная, линейная, эрозивно-язвенная, слизистая и ногтевая формы заболевания [3, 4]. Такое разнообразие клинических проявлений нередко затрудняет своевременную постановку диагноза и требует проведения дифференциальной диагностики с псориазом, хронической экземой, дискоидной красной волчанкой, лейкоплакией, кандидозом, лихеноидными лекарственными реакциями, буллёзными дерматозами и другими заболеваниями кожи и слизистых оболочек [5, 6].

Особую диагностическую значимость имеют атипичные формы красного плоского лишая. Так, гипертрофическая форма может имитировать хроническую экзему, псориаз и пруриго, пигментная форма — мелазму и поствоспалительную гиперпигментацию, а эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки полости рта требуют исключения лейкоплакии, дисплазии и злокачественных процессов [6, 7]. Поражение ногтевых пластинок при красном плоском лишае также имеет важное клиническое значение, поскольку может приводить к стойким дистрофическим изменениям и требует своевременного распознавания [8].

В последние годы в диагностике красного плоского лишая всё большее значение приобретают неинвазивные методы визуализации, прежде всего дерматоскопия и мукоскопия. Дерматоскопическое исследование позволяет выявлять сетку Уикхема, сосудистые структуры, участки гиперкератоза, пигментные изменения и признаки активности воспалительного процесса [9, 10]. При этом сетка Уикхема рассматривается как один из ключевых дерматоскопических признаков красного плоского лишая, позволяющий отличать его от других папулосквамозных дерматозов [10, 11].

Несмотря на информативность клинического осмотра и дерматоскопии, при атипичном течении заболевания решающее значение сохраняет гистологическое исследование. К наиболее характерным морфологическим признакам красного плоского лишая относятся гиперкератоз, гипергранулёз, акантоз, вакуольная дегенерация базального слоя эпидермиса, наличие телец Циватта и полосовидный лимфоцитарный инфильтрат в верхних отделах дермы [1, 3, 12]. Именно клинкоморфологическое сопоставление позволяет повысить точность диагностики и исключить заболевания со сходной клинической картиной.

Таким образом, дифференциальная диагностика типичных и атипичных форм красного плоского лишая остаётся актуальной задачей современной дерматологической практики. Комплексная оценка клинических проявлений, дерматоскопических признаков и морфологических изменений позволяет своевременно верифицировать диагноз, определить форму заболевания и выбрать рациональную тактику ведения пациента.

Цель исследования. Изучить клинические, дерматоскопические и морфологические особенности типичных и атипичных форм красного плоского лишая и определить наиболее значимые критерии их дифференциальной диагностики в дерматологической практике.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе дерматологического отделения специализированного лечебно-профилактического учреждения. Работа носила клинико-наблюдательный сравнительный характер и была направлена на изучение особенностей дифференциальной диагностики типичных и атипичных форм красного плоского лишая в дерматологической практике.

В исследование были включены 78 пациентов с клиническими проявлениями красного плоского лишая в возрасте от 18 до 67 лет. Среди обследованных было 34 мужчины и 44 женщины. Средний возраст пациентов составил $42,6 \pm 1,8$ года. Продолжительность заболевания варьировала от 1 месяца до 8 лет, в среднем составив $2,4 \pm 0,3$ года.

В зависимости от клинической формы заболевания все пациенты были распределены на две группы:

I группа — 46 пациентов с типичной формой красного плоского лишая;

II группа — 32 пациента с атипичными формами красного плоского лишая.

К типичной форме относили случаи, сопровождавшиеся появлением плоских полигональных папул розово-фиолетового или красно-фиолетового цвета с блестящей поверхностью, преимущественной локализацией на сгибательных поверхностях конечностей, туловище и наличием сетки Уикхема.

К атипичным формам относили гипертрофическую, пигментную, эрозивно-язвенную, буллезную, фолликулярную, линейную, слизистую и ногтевую формы заболевания, при которых клиническая картина отличалась от классического течения и требовала проведения углублённой дифференциальной диагностики.

Критерии включения в исследование: наличие клинических признаков красного плоского лишая; возраст пациентов 18 лет и старше; наличие типичных или атипичных кожных и/или слизистых проявлений заболевания; согласие пациента на проведение клинического, дерматоскопического и при необходимости морфологического исследования.

Критерии исключения: наличие острых инфекционных заболеваний кожи; тяжёлые декомпенсированные соматические заболевания; злокачественные новообразования в активной стадии; системная иммуносупрессивная терапия в течение последних 4 недель до включения в исследование; отказ пациента от участия в исследовании.

Обследование пациентов проводилось по единому диагностическому алгоритму. На первом этапе выполняли сбор жалоб и анамнеза заболевания. Учитывали длительность заболевания, характер начала, частоту рецидивов, наличие зуда, жжения, болезненности, связь обострений с психоэмоциональным стрессом, приёмом лекарственных препаратов, сопутствующими заболеваниями и воздействием внешних факторов.

Клиническое обследование включало полный осмотр кожных покровов, слизистой оболочки полости рта, генитальной области, волосистой части головы и ногтевых пластинок. При оценке кожного процесса учитывали локализацию высыпаний, симметричность поражения, форму и цвет элементов, наличие шелушения, инфильтрации, гиперкератоза, эрозий, язв, пузырей, участков гиперпигментации, атрофии и рубцовых изменений.

Для объективизации клинической картины определяли распространённость кожного процесса и выраженность субъективных симптомов. Интенсивность зуда оценивали по визуально-аналоговой шкале от 0 до 10 баллов, где 0 соответствовал отсутствию зуда, а 10 — максимально выраженному зуду. При поражении слизистой оболочки полости рта дополнительно учитывали наличие боли, жжения, дискомфорта при приёме пищи и склонность элементов к эрозированию.

Дерматоскопическое исследование проводили всем пациентам с использованием ручного дерматоскопа при стандартном увеличении. Оценивали наличие сетки Уикхема, белесоватых линий, сосудистого рисунка, точечных сосудов, участков гиперкератоза, шелушения, пигментных структур, эрозивных поверхностей и признаков поствоспалительной гиперпигментации. При поражении слизистых оболочек применяли мукоскопическую оценку очагов поражения.

Гистологическое исследование проводили пациентам с атипичными формами заболевания, а также в случаях диагностических затруднений. Биопсийный материал получали из наиболее информативного участка очага поражения с последующей фиксацией в 10% растворе нейтрального формалина. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином. При микроскопическом исследовании оценивали состояние эпидермиса, выраженность гиперкератоза, гипергранулёза,

акантоза, вакуольной дегенерации базального слоя, наличие телец Циватта, характер и глубину воспалительного инфильтрата в дерме.

Дифференциальную диагностику проводили с заболеваниями, имеющими сходные клинические проявления: псориазом, хронической экземой, нейродермитом, дискоидной красной волчанкой, лейкоплакией, кандидозом слизистой оболочки полости рта, лихеноидными лекарственными реакциями, буллёзным пемфигоидом, герпетиформным дерматитом Дюринга и другими папулосквамозными и буллёзными дерматозами.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средней арифметической величины и стандартной ошибки средней — $M \pm m$. Качественные признаки выражали в абсолютных числах и процентах. Сравнение показателей между группами проводили с использованием критерия Стьюдента и критерия χ^2 . Различия считали статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Исследование проводилось с соблюдением принципов добровольного участия пациентов, конфиденциальности персональных данных и этических норм клинических исследований. Все пациенты были информированы о целях и методах исследования и дали согласие на участие.

Результаты исследования. Среди обследованных пациентов типичная форма красного плоского лишая была выявлена у 46 больных, что составило 58,9% наблюдений. Атипичные формы диагностированы у 32 пациентов, или 41,1% случаев.

У пациентов I группы наиболее часто выявлялись множественные плоские полигональные папулы диаметром от 2 до 6 мм, имеющие розово-фиолетовый или красно-фиолетовый оттенок. Элементы располагались преимущественно на сгибательных поверхностях предплечий, в области лучезапястных суставов, голеней, поясницы и боковых поверхностей туловища. У 39 пациентов I группы, что составило 84,8%, отмечался зуд различной степени выраженности. Сетка Уикхема визуально определялась у 34 пациентов, то есть у 73,9% больных с типичной формой заболевания.

Во II группе клиническая картина была более разнообразной. Гипертрофическая форма выявлена у 9 пациентов, пигментная — у 7, эрозивно-язвенная форма слизистой оболочки полости рта — у 6, фолликулярная форма — у 4, буллёзная — у 3, ногтевая форма — у 3 пациентов.

У больных с гипертрофической формой преобладали плотные инфильтрированные бляшки с выраженным гиперкератозом, чаще локализовавшиеся на передней поверхности голеней. Эти проявления требовали дифференциальной диагностики с хронической экземой, псориазом, пруриго и гиперкератотическими дерматозами.

Пигментная форма характеризовалась наличием серо-коричневых или тёмно-коричневых пятен, преимущественно на лице, шее и участках складок. В этих случаях дифференциальная диагностика проводилась с мелазмой, поствоспалительной гиперпигментацией, фиксированной лекарственной эритемой и пигментными вариантами красной волчанки. Современные данные показывают, что при пигментном красном плоском лишае дерматоскопия может выявлять специфические признаки, включая пигментные точки, пятна, участки серо-синего окрашивания и признаки пигментной инконтиненции.

Эрозивно-язвенная форма слизистой оболочки полости рта сопровождалась болезненностью, жжением, затруднением приёма раздражающей пищи и наличием эрозий на фоне белесоватого сетчатого рисунка. У данной категории пациентов дифференциальная диагностика проводилась с лейкоплакией, кандидозом, красной волчанкой, многоформной экссудативной эритемой и лихеноидными лекарственными реакциями.

Фолликулярная форма проявлялась мелкими фолликулярными папулами, участками шелушения и признаками поражения волосистых участков кожи. При вовлечении волосистой части головы учитывалась необходимость дифференциации с рубцовой алопецией, дискоидной красной волчанкой и фолликулитами.

Буллёзная форма сопровождалась появлением пузырей на фоне типичных лихеноидных папул или инфильтрированных бляшек. В этих случаях особое значение имела дифференциальная диагностика с буллёзным пемфигоидом, герпетиформным дерматитом Дюринга и истинной пузырчаткой.

Ногтевое поражение проявлялось продольной исчерченностью, истончением ногтевой пластинки, ломкостью, подногтевым гиперкератозом и частичной дистрофией ногтей. Согласно современным обзорам, ногтевой красный плоский лишай является редкой, но клинически значимой формой заболевания, поскольку может приводить к стойким дистрофическим изменениям ногтевых пластинок.

При дерматоскопическом исследовании у пациентов с типичной формой наиболее часто выявлялась сетка Уикхема в виде белых пересекающихся линий, расположенных на фоне розово-

фиолетового окрашивания. Также определялись точечные сосуды, радиальные капилляры, участки коричневой пигментации и умеренного шелушения.

У пациентов с атипичными формами дерматоскопическая картина была менее однородной. При гипертрофической форме преобладали участки гиперкератоза, бело-жёлтые структуры, выраженное шелушение и сосудистые элементы. При пигментной форме наблюдались коричнево-серые точки и глобулы, участки диффузной пигментации и признаки меланофагии. При эрозивных поражениях слизистой оболочки выявлялись белесоватые линии, эрозивные участки, сосудистые структуры и зоны атрофии.

Гистологическое исследование показало, что наиболее характерными признаками красного плоского лишая являлись гиперкератоз, гипергранулёз, акантоз, вакуольная дегенерация базального слоя эпидермиса, наличие телец Циватта и полосовидный лимфоцитарный инфильтрат в верхних отделах дермы. Эти признаки имели решающее значение при диагностике атипичных форм заболевания.

Полученные результаты подтверждают, что типичная форма красного плоского лишая в большинстве случаев может быть диагностирована на основании клинической картины. Наличие плоских полигональных папул фиолетового оттенка, выраженного зуда, симметричной локализации и сетки Уикхема является важным диагностическим ориентиром.

Однако атипичные формы заболевания требуют более тщательного диагностического подхода. В исследовании доля атипичных форм составила 41,1%, что подчёркивает высокую практическую значимость проблемы. Наибольшие трудности вызывали гипертрофическая, пигментная, эрозивно-язвенная и буллёзная формы.

Гипертрофический красный плоский лишай может длительно существовать в виде плотных гиперкератотических очагов, особенно на голенях, что затрудняет его отличие от хронической экземы, псориаза и пруриго. В таких случаях важными диагностическими признаками являются интенсивный зуд, фиолетовый оттенок очагов, наличие периферических лихеноидных папул и характерные гистологические изменения.

Пигментный красный плоский лишай представляет диагностическую сложность из-за преобладания пигментных пятен без выраженных папулёзных элементов. Данная форма особенно часто требует дифференциации с мелазмой, поствоспалительной гиперпигментацией и лекарственными дерматозами. Дерматоскопия в этих случаях является ценным дополнительным методом, позволяющим выявить глубину и характер пигментных изменений.

Эрозивно-язвенные формы слизистой оболочки полости рта имеют особое клиническое значение. Они сопровождаются выраженным субъективным дискомфортом и требуют исключения предраковых и опухолевых процессов. Для орального красного плоского лишая важным диагностическим признаком является сочетание эрозивных участков с белесоватыми ретикулярными полосами. При атипичной, односторонней, длительно незаживающей или язвенной форме требуется биопсия.

Буллёзная форма красного плоского лишая встречается редко, но имеет большое значение в дифференциальной диагностике с аутоиммунными буллёзными дерматозами. В таких случаях необходимо учитывать локализацию пузырей, наличие типичных лихеноидных элементов, данные гистологического исследования и при необходимости результаты иммунопатологических методов.

Дерматоскопия является важным неинвазивным методом, повышающим точность диагностики красного плоского лишая. Наиболее характерным дерматоскопическим признаком остаётся сетка Уикхема, которая отражает изменения зернистого слоя эпидермиса. Однако при атипичных формах дерматоскопические признаки могут быть менее выраженными, поэтому метод должен рассматриваться как дополнительный, а не единственный диагностический инструмент.

Морфологическое исследование сохраняет ключевое значение при диагностически сложных случаях. Классическая гистологическая картина красного плоского лишая включает лихеноидную тканевую реакцию, полосовидный лимфоцитарный инфильтрат, повреждение базального слоя и наличие дегенеративных кератиноцитов. Эти признаки позволяют отличить заболевание от псориаза, экземы, красной волчанки, лихеноидных лекарственных реакций и других дерматозов.

Таким образом, эффективная дифференциальная диагностика красного плоского лишая должна быть многоэтапной и включать клинический анализ, дерматоскопию, оценку слизистых оболочек, ногтей и волосистой части головы, а также морфологическую верификацию при атипичном течении.

Выводы. Проведённое исследование показало, что типичная форма красного плоского лишая характеризуется достаточно узнаваемой клинической картиной: наличием плоских полигональных папул розово-фиолетового или красно-фиолетового цвета, преимущественной локализацией на сгибательных поверхностях конечностей и туловище, выраженным зудом и сеткой Уикхема. У пациен-

тов с типичной формой заболевания зуд отмечался в 84,8% случаев, а сетка Уикхема визуально определялась у 73,9% больных, что подтверждает высокую диагностическую значимость данных признаков.

Атипичные формы красного плоского лишая отличались выраженным клиническим полиморфизмом и составили 41,1% наблюдений. Наиболее часто среди них встречались гипертрофическая, пигментная, эрозивно-язвенная, фолликулярная, буллезная и ногтевая формы. Эти варианты заболевания нередко имитировали хроническую экзему, псориаз, пруриго, мелазму, лейкоплакию, кандидоз, красную волчанку, буллезный пемфигоид и другие дерматозы, что подчёркивает необходимость проведения углублённой дифференциальной диагностики.

Наиболее информативным подходом к диагностике типичных и атипичных форм красного плоского лишая является комплексная оценка клинических, дерматоскопических и морфологических признаков. Дерматоскопия позволяет выявлять сетку Уикхема, сосудистые и пигментные структуры, участки гиперкератоза и эрозивные изменения, однако при атипичных формах решающее значение сохраняет гистологическое исследование. Выявление гиперкератоза, гипергранулёза, акантоза, вакуольной дегенерации базального слоя, телец Циватта и полосовидного лимфоцитарного инфильтрата позволяет подтвердить диагноз и исключить заболевания со сходной клинической картиной.

Список литературы:

1. Arnold D.L., Krishnamurthy K. Lichen Planus // StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024.
2. Le Cleach L., Chosidow O. Clinical practice. Lichen planus // New England Journal of Medicine. 2012. Vol. 366, № 8. P. 723–732.
3. Weston G., Payette M. Update on lichen planus and its clinical variants // International Journal of Women's Dermatology. 2015. Vol. 1, № 3. P. 140–149.
4. Wagner G., Rose C., Sachse M.M. Clinical variants of lichen planus // Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. 2013. Vol. 11, № 4. P. 309–319.
5. Usatine R.P., Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus // American Family Physician. 2011. Vol. 84, № 1. P. 53–60.
6. Gorouhi F., Davari P., Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis // Scientific World Journal. 2014. Vol. 2014. Article ID 742826.
7. Cheng Y.S., Gould A., Kurago Z., Fantasia J., Muller S. Diagnosis of oral lichen planus: a position paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2016. Vol. 122, № 3. P. 332–354.
8. Tosti A., Piraccini B.M., Cambiaghi S., Jorizzo M. Nail lichen planus in children: clinical features, response to treatment, and long-term follow-up // Archives of Dermatology. 2001. Vol. 137, № 8. P. 1027–1032.
9. Friedman P., Sabban E.C., Marcucci C., Peralta R., Cabo H. Dermoscopic findings in different clinical variants of lichen planus. Is dermoscopy useful? // Dermatology Practical & Conceptual. 2015. Vol. 5, № 4. P. 51–55.
10. Litaïem N., Mansour Y., Jones M., Zeglouï F. Dermoscopic signs of lichen planus // Indian Dermatology Online Journal. 2016. Vol. 7, № 3. P. 158–162.
11. Errichetti E., Stinco G. Dermoscopy in general dermatology: a practical overview // Dermatology and Therapy. 2016. Vol. 6, № 4. P. 471–507.
12. Weedon D. Weedon's Skin Pathology. 4th ed. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2015. 1052 p.

Для цитирования: Абдуллаев Х.Д. Дифференциальная диагностика типичных и атипичных форм красного плоского лишая в дерматологической практике // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 234–239. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20065300>